

JISMONIY MADANIYATNING SPORTCHILAR JISMONIY VA PSIXOLOGIK SALOMATLIGIDAGI O'RNI

Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
Shohjahon1300146@gmail.com

FarDU, Sirtqi bo'lim, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964324>

Annotatsiya. Mazkur maqola Jismoniy madaniyatning sportchilar jismoniy va psixologik salomatligidagi o'rni bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning tavsiyalari ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ham o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar. funktsiya, apatiya, identifikatsiya, funktsional, antidepressant, stress, ichki yadro.

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF SPORTSMEN

Abstract. This article presents the recommendations of scientific studies on the role of physical culture in the physical and psychological health of athletes. Also, in the article, the scientific proposal and practical recommendations formed by the author on this issue were also expressed.

Keywords: function, apatia, identification, functional, antidepressant, stress, inner core.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. В данной статье представлены рекомендации научных исследований о роли физической культуры в физическом и психологическом здоровье спортсменов. Также в статье были высказаны сформулированные автором научное предложение и практические рекомендации по данному вопросу.

Ключевые слова: функция, апатия, идентификация, функционал, антидепрессант, стресс, внутренний стержень.

Ijtimoiy salomatlik - bu ijtimoiy muhitga moslashish, ijtimoiy funksiyalarni to'liq bajarish qobiliyati. Ijtimoiy salomatlik ijtimoiy aloqalar, resurslar, muloqot qobiliyatlari va uning sifatini aks ettiradi. Ijtimoiy salomatlik darajasi ijtimoiydir faoliyat va inson ko'pgina mualliflar psixologik jihatdan sog'lom kattalarning xususiyatlarini tasvirlaydi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport shunday ijtimoiy kuch va ahamiyat kasb etganki, ular jamiyat tarixida hech qachon bo'lmagandek tuyuladi. Jismoniy tarbiya va sport nafaqat jismoniy rivojlanishning samarali vositasi, balki insonning psixologik salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi¹. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport ma'naviy boylik, ma'naviy poklik va jismonanlikni ta'minlaydi. Rivojlanishni uyg'unlashtirgan shaxsni tarbiyalash muhimdir

Barkamollik hayotdagi eng go'zal qadriyatlardan biridir. Kashfiyot sportining eng yuqori qiymati sanaladi. A. P. Nechayev o'z tadqiqodida shunday yozgan edi : "Harakat tarbiyasi bo'lmagan joyda bmlar yo'q. To'liq bilim olish haqida gapirish o'ta mushkil sanaladi. Qaysidir

¹ Озеров В.П. Основы здоровой жизнедеятельности. Активизация психофизической работоспособности человека. [Текст] / В.П. Озеров. - Ставрополь «Сервисшкола» 2006. – 472 с

ma'noda, chaqqonlik, chidamlilik va qat'iyatni mushak xususiyatlari va charchoq deb atash mumkin, apatiya, kayfiyat o'zgarishi, zerikish, tashvish, va mushaklarning muvozanati ham tadqiqodlarda keng o'rganilgan. Ko'plab mualliflar psixologik jihatdan sog'lom sportchining xususiyatlarini tasvirlab berishga harakat qilishgan. A. Maslou psixologik sog'lomlikning quyidagi jihatlarini ajratib o'tadi²:

- Haqiqatga yo'nalganlik;
- O'zingiz va boshqalar qanday bo'lsa, shunday qabul qilish;
- O'zingizga emas, muammoga ko'proq e'tibor qarating;
- Odamlarning hodisalarni idrok etishda faolligi;
- Insoniyat bilan identifikasiya qilish;
- Qobiliyatlari o'xshash odamlar bilan munosabatlar;

K. Rodjyersning fikricha, inson "to'liq funksional" tizimdir, ya'ni psixologik salomatlikdir quyidagi individual xususiyatlarni bog'ladilar:

– Amaliyotga ochiqlik, bu ularning fikrlari va his-tuyg'ularini chuqur va etarli darajada bilishni talab qiladi;

– Salbiy his-tuyg'ulardan etarli darajada psixologik himoyani rivojlantirish ten densiyasining yo'qligi, xulq-atvorni tanlash uchun asos sifatida xizmat qobiliyati ham bor. Shunday qilib, psixologik jihatdan sog'lom odam harakatchan va tashqi o'zgarishlarga sezgir muayyan ichki yadro, xavfsizlik marjasi mavjudligi psixologik himoyaning samarali usullariga ega voqe'lik va hayotiy faoliyatning halokatli omillariga qarshi turish optimallashtirish imkonini ob'yek. Sportda o'z ixtiyori bilan, ob'yektiv va sub'yektiv qiyinchiliklarni engishga qodir emas, u bilan samarali natijaga erishib bo'lmaydi. Kunning har soatida o'ziga qarshi kurashni namoyish qilish hayotiy insoniy fazilatlarini shakllantirishda qat'iyatlilik, maqsadga muvofiqlik, jasorat, o'z-o'zini tarbiyalash va tashabbuskorlik kabi ob'yektiv sharoitlar yaratish uchun qulay muhit yaratiladi. Bundan tashqari, sportning jamiyat va shaxslar uchun yaxshi foydasi kattadir. Jismoniy faoliyat muntazam ravishda shug'ullanadigan odamlarda tashvish, taranglik va tajovuz kamayadi. N.N.Rudenkoning so'zlariga ko'ra, sport – bu muammolaringizni unutish, yengillik va dam olishga yordam ob'yekdan antidepressant turi mashg'ulotlar sonini normada bo'lishi, qondagi shakar muvozanatlashtiradi va mushaklarning surunkali kuchlanishini engillashtiradi. Doimo asabiylashadigan odamlarga xos bo'lgan narsalarni yo'q qiladi. Bunday jismoniy faoliyat stress darajasini pasaytiradi to'plangan tajovuz qarindoshlari va sport sizni nazorat qilish imkonini ob'yek, chunki ziddiyatga emas, balki tashqi va foydaga hissa qo'shadi³.

Ye.R. Kaliteyevskayaga ko'ra, mashqlanish paytida tanada endorfin ishlab chiqariladi - tabiiy antidepressantlar. Endorfinlar (miya neyronlarida tabiiy ravishda paydo bo'ladigan afyunga o'xshash kimyoviy birikmalar. Endorfinlar ko'pincha, "baxt gormonlari" yoki "quvonch gormonlari" deb ataladi⁴. Jismoniy faollik tananing barcha qismlariga, shu jumladan miyaga kislorodning faol oqimini keltirib chiqaradi. Bu umidsizlik, depressiya, stress, uyqusizlik kabi

² Озеров В.П. Основы здоровой жизнедеятельности. Активизация психофизической работоспособности человека. / В.П. Озеров. - Ставрополь «Сервисшкола» 2006. – 472с

³ Руденко Н. Н. Актуальность оценки физического развития детей / Н. Н. Руденко, И. Ю. Мельникова // Практическая медицина. - 2009. - № 39. - С. 31-34

⁴ Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к переживанию. [Текст] / Е.Р. Калитеевская // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. - М.: «Смысл», 1999. – С. 231 – 239.

ko'plab muammolarni oldini oladi. Qolaversa, ayrim psixologik kasalliklarning alomatlarini kamaytirishga yordam keng yordam beradi. M.F.Sautkinning yozishicha, jismoniy faollik kayfiyatga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun, birinchi tadqiqod 1970-yilda o'tkazilgan. Unda ikki guruh erkaklar ishtirok etgan. Birinchisi olti hafta davomida mashq qiladigan yugurish, suzish va velosipedda yurish kabilar kiradi. Ikkinchisi - muntazam harakasiz turmush tarzini olib borgan kishilar kiritiladi. Natijada, sub'ektlarning birinchi guruhidagi erkaklar tushkunlikka tushib qolishdi, avvalgidan ancha tez chiqib ketishgan⁵. Demak, sport mashqlari ham sportchining psixologik salomatligiga keng ta'sir etadi.

Har qanday sportning o'ziga xos xususiyati bu musobaqalar. Ular insoniy axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sport bilan shug'ullanadigan, musobaqalarda qatnashadigan shaxs individualdir sifatlarini rivojlantiruvchi "sog'lom" raqobatni o'rganadi. Musobaqaning joriy qoidalari nafaqat kurashning borishini, balki unga tayyorgarlikni ham belgilaydi.

REFERENCES

1. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li. (2022, January 23). THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, Canada.
2. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li. (2022). SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 117–121.
3. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
4. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahan. "Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.11 (2022): 256-259.
5. Dilshodbek o'g'li R. S. Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 256-259.
6. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
7. Dilshodbek o'g'li, Rakhmatdjonov Shokhjahan. "PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS." *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.11 (2022): 215-221.
8. Dilshodbek o'g'li R. S. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 215-221.

⁵ Сауткин М.Ф. Материалы многолетних исследований физического развития школьников / М.Ф. Сауткин, Г.И. Стунеева // Здравоохранение Рос.Федерации. - 2005.- №1. – С.55-57.

9. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
10. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon. "TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA." *Gospodarka i Innowacje.* 30 (2022): 66-70.
11. Dilshodbek o'g'li R. S. TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 30. – C. 66-70.
12. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
13. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon, and Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li. "XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 1.12 (2022): 39-47.
14. Dilshodbek o'g'li R. S., Boxodirjon o'g'li V. A. XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 39-47.
15. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2023). SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS. *IQRO JURNALI*, 2(2), 503-511.
16. Dilshodbek o'g'li, Raxmatjonov Shoxjahon. "SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS." *IQRO JURNALI* 2.2 (2023): 503-511.
17. Dilshodbek o'g'li R. S. SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS //IQRO JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 503-511.
18. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
19. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
20. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
21. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
22. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).